

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
JAMOAT XAVFSIZLIGI UNIVERSITETI**

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR KAFEDRASI

**O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI
BILAN HAMKORLIGIDA XAVFSIZLIK VA BARQARORLIKNI
TA’MINLASHNING DOLZARB MASALALARI**

respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI

Toshkent – 2023

O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligida xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashning dolzarb masalalari // Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami – T.: O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2023 – 234 b.

Mas‘ul muharrir: **G‘.R.Mirzayev** – O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida boshlig‘i o‘rinbosari, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Mazkur to‘plamda O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligida xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashning dolzarb masalalari, uning nazariy-metodologik asoslari, hamkorlikdagi harbiy va jamoat xavfsizligini ta‘minlash kabi mintaqaviy masalalarda O‘zbekistonning o‘rni tadqiq etish kabi masalalar yechimiga doir yangicha tadqiqotlar va qarashlar o‘z aksini topgan. Unga O‘zbekiston mustaqillikni qo‘lga kiritganidan so‘nggi davrda Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligini o‘rganishning ahamiyati, o‘rganishga oid yangicha yondashuvlarga doir taklif va tavsiyalar qamrab olingan maqolalar kiritilgan.

Maqolalardagi ma‘lumotlar va dalillarning asosligiga mualliflar javobgardirlar.

Tahrir hay‘ati raisi: **A.A.Tolipov** – O‘zR JXU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida boshlig‘i, sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

A‘zolar **N.S.Rasulova** – O‘zR JXU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti, tarix fanlari nomzodi, dotsent.

Y.A.Xudoyqulov – O‘zR JXU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari nomzodi, dotsent.

A.U.Haydarov – O‘zR JXU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Taqrizchilar: **X.D.Xaknazarov** – O‘zR JXU “Maxsus fakultet” boshlig‘i, tarix fanlari doktori, dotsent.

A.A.Sattorov – O‘zR JXU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida dotsenti, siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Ilmiy to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Kengashi yig‘ilishining 2023-yil “__” maydagi №__ - raqamli bayonidagi qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

© O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, 2023

problema-vsego-mira-i-my-ee-reshim-sovmestnymi-usiliyami-s-mezhdunarodnym-soobschestvom

9. Мирзиёева. С. Саммит культуры Арала.
<https://www.gazeta.uz/ru/2023/03/24/arak-culture-summit/>

O‘ZBEKISTON – QIRG‘IZISTON DAVLATLARARO HAMKORLIK ALOQALARINING ISTIQBOLLARI

*Xolmatov B.X.,
(Toshkent kimyo-texnologiya instituti)*

Bugungi kunda Markaziy Osiyo mintaqasidagi xalqlarning do‘stlik, hamjihatlik, hamkorlik rishtalarini yanada mustahkamlash davlatlar oldida turgan muhim vazifalardan biri bo‘lib, xalqlar o‘rtasidagi milliy-madaniy aloqalarni rivojlantirish hamda uni yangi bosqichga olib chiqish muhim sanaladi.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev o‘zining «Yangi O‘zbekiston strategiyasi» nomli kitobida: «... Mintaqamiz davlatlari bilan ochiq, o‘zaro manfaatli va yaqin hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash – tashqi siyosatimizning eng asosiy ustuvor yo‘nalishidir» [1, 362-b.], - deb ta’kidlaydi.

Dastlab, 1993-yil 16-fevralda O‘zbekiston va Qirg‘iziston Respublikasi o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilgan bo‘lsa, keyinchalik 1997-yil 10-yanvarda «Abadiy do‘stlik to‘g‘risida»gi shartnoma imzolangan. Shu bilan birga 2017-yil 5-oktyabrdagi «Strategik sheriklik, do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va ishonchni mustahkamlash to‘g‘risida»gi deklaratsiyani alohida ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin. Shuningdek, O‘zbekiston va Qirg‘iziston Respublikalari o‘rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik aloqalari turli davrlarda turlicha bo‘lishiga qaramay, ikki davlat rahbarlari tomonidan ko‘p asrlik qardoshlik rishtalariga tayangan holda, o‘zaro hurmat muhiti saqlab qolinib, hozirgi kunda o‘zaro hamkorlik aloqalari yangi bosqichga ko‘tarilmoqda.

O‘zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan olib borayotgan ochiq va konstruktiv siyosati naqadar to‘g‘ri ekanligini global pandemiya davrida mintaqa rahbarlarining o‘zaro yordam va koronavirus tarqalishi oqibatlarini yumshatish bo‘yicha amalga oshirgan qo‘shma chora-tadbirlari ham ko‘rsatdi. Global pandemiya xavfiga qaramasdan, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining doimiy muloqoti ta‘minlandi va mamlakatlar o‘rtasida faol hamkorlik aloqalari davom ettirildi. Mintaqa davlatlari koronavirus infeksiyasi tarqalishining dastlabki kunlaridanoq bir-birlariga ijtimoiy yordam ko‘rsatishni boshladi.

Bunga misol keltirsak, «... 2020-yilning dekabr oyida O‘zbekiston ko‘magi bilan Qirg‘izistonda zarur tibbiy jihozlar va mebellar bilan to‘liq jihozlangan 200 o‘rinli yuqumli kasalliklar shifoxonasi foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari, pandemiya davrida koronavirusga qarshi kurashda tibbiyot sohasida axborot va tajriba almashinuvi, o‘zaro gumanitar yordam ko‘rsatish, chegaralarda yuklarning uzluksiz harakatlanishini yo‘lga qo‘yishga erishildi» [2, 10.08.2021].

Shu o‘rinda 2022-yilning 21-iyul kuni Cho‘lponota shahri (Qirg‘iziston Respublikasi)da Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to‘rtinchi maslahat uchrashuviga e‘tibor qaratsak. Mazkur maslahat uchrashuvida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari o‘z nutqlarida bunday oliy darajadagi uchrashuvlarning ahamiyatini alohida qayd etib, mintaqada do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan qator tashabbuslarni ilgari surgan.

«Ushbu formatda olib borilayotgan muloqot tufayli do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini mustahkamlashga, mintaqamizda mutlaqo yangi konstruktiv hamkorlik muhitini yaratishga muvaffaq bo‘ldik. Markaziy Osiyoning xavfsizligi va barqarorligini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta‘minlash bo‘yicha murakkab vazifalarni izchil hal etib kelmoqdamiz. Bu borada ko‘plab to‘siqlar bartaraf etildi, fuqarolarimizning erkin harakatlanishi, faol madaniy va sayyohlik almashuvlari amalga oshirilishi uchun sharoitlar yaratildi. O‘zaro savdo va investitsiyalarning o‘shishiga xizmat qilayotgan qulay muhit shakllantirildi» [3, 21.07.2022], – deydi, O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. Mirziyoyev.

Sammit yakunida XXI asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish yo‘lidagi do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va hamkorlik to‘g‘risida shartnoma imzolangan bo‘lib, unda davlat rahbarlari Cho‘lponota maslahat uchrashuvining qo‘shma bayonoti, 2022-2024-yillarda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo‘yicha yo‘l xaritasi, «Markaziy Osiyo uchun «Yashil kun tartibi» mintaqaviy dasturi» hamda Markaziy Osiyo davlatlarining ko‘p tomonlama formatlar doirasidagi hamkorligi konsepsiyasi qabul qilingan.

Yuqorida keltirilgan tashabbus va takliflardan tashqari, Markaziy Osiyo madaniyat, san‘at va milliy taomlar festivalini navbatma-navbat o‘tkazib borish, maxsus turizm marshrutlari va mahsulotlarini ishlab chiqish, yagona piar-kampaniyalarni o‘tkazish orqali mintaqa ichidagi turizmni faol rag‘batlantirish hamda yoshlarga doir siyosatning umumiy yo‘nalishlari to‘g‘risida ko‘p tomonlama bitim tayyorlash kabi tashabbuslarning ilgari surilgani davlatlar o‘rtasidagi madaniy hamkorlik aloqalarining kengayishiga va mintaqadagi xalqlarning yanada yaqin bo‘lishiga xizmat qiladi.

Bu kabi Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarida ko‘tarilgan mintaqa davlatlari uchun dolzarb bo‘lgan masalalar rasmiy sammitlardan tashqari davlat rahbarlarining davlat va ishchi tashriflari doirasida ham muntazam ravishda muhokama qilinib kelinmoqda. Bu ham bo‘lsa davlatlarning o‘zaro yaqin qo‘shnichilik aloqalarini yanada mustahkamlanishiga hamda o‘zaro ishonchning ortishiga hissa qo‘shadi.

Ikki davlatning madaniy-gumanitar sohadagi aloqalariga kelsak, O‘zbekiston va Qirg‘iziston xalqlari o‘rtasidagi yaxshi qo‘shnichilik aloqalarini rivojlantirishda o‘zaro hamohanglik kasb etuvchi madaniy-ma’naviy qadriyatlar va an’analar mavjud. Shu boisdan, davlatlar o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishda madaniy-gumanitar sohadagi aloqalar alohida o‘ringa ega.

Davlatlar o‘rtasida «1994-yil 16-yanvarda imzolangan «Madaniyat, sog‘liqni saqlash, fan, ta’lim, turizm va sport bo‘yicha hamkorlikni chuqurlashtirish to‘g‘risidagi hukumatlararo bitim», 1996-yil 24-dekabrla

imzolangan «Madaniy hamkorlik to‘g‘risidagi muassasalararo bitim»ga muvofiq davlatlararo hamkorlik amalga oshirilmoqda» [4, 56-b.].

E‘tiborli jihati shundaki, «Bugun yurtimizda 300 mingdan ziyod qirg‘iz millati vakillari istiqomat qilmoqda. Mamlakatimizda yashayotgan turli millat va elat vakillari orasida bag‘rikenglik, hamjihatlik va totuvlik rishtalarini rivojlantirish, qirg‘iz xalqining noyob ma‘naviy merosi, madaniyati, urf-odatleri, an‘analari, tili, tarixi hamda o‘zligini saqlash va yosh avlodga yetkazish maqsadida 1992-yildan O‘zbekiston qirg‘iz milliy madaniy markazi faoliyat yuritayapti. Markaz Andijon, Farg‘ona, Namangan, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlaridagi hududiy bo‘linmalarni faoliyatini muvofiqlashtirib kelmoqda» [5, 23.10.2022].

Bugungi kunda davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, u keyingi bir necha yillar ichida o‘zaro ishonchga asosan jadal rivojlanish bosqichiga ko‘tarildi. Ayniqsa, 2017-yildan buyon muntazam ravishda o‘zaro ikki tomonlama tashriflar va davlat rahbarlarining turli doiradagi uchrashuvlari o‘tkazilib kelinmoqda. Bu o‘z navbatida qardosh davlatlarga ikki tomonlama hamkorlikning rivojida ko‘plab yechimini kutib turgan dolzarb masalalarni hal etish imkonini beradi. Bu jihatlar madaniy-gumanitar aloqalarning rivojlanishida muhim omil bo‘lib, O‘zbekistonda qirg‘iz tili va madaniyati, Qirg‘izistonda o‘zbek tili va madaniyatini o‘rganishga alohida e‘tiborni qaratmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-apreldagi «Buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida»gi qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Toshkent viloyatining Parkent tumanida adibning xotirasiga bag‘ishlab ijodiy kecha o‘tkazilgan. Poytaxt markazida Chingiz Aytmatovga memorial yodgorlik o‘rnatilgan. «Bugungi kunda O‘zbekistonda ta‘lim yetti til, ya‘ni o‘zbek, qirg‘iz, rus, qozoq, qoraqalpoq, turkman va tojik tillarida olib borilmoqda. Qirg‘iz tilida 56 ta maktab faoliyat yuritmoqda. Maktab o‘quvchilari uchun darsliklar «O‘zbekiston» nashriyotida chop etilib, ta‘minlanib kelinmoqda. Mamlakat oliy bilim yurtlarida ham qirg‘iz tili va adabiyoti yo‘nalishi kafedralari mavjud. Andijon davlat pedagogika universitetida ko‘p yillardan buyon qirg‘iz tili filologiyasi bo‘limi ishlab turibdi» [6, 10.03.2021].

Bundan tashqari o'zbek teatrlarida adib ijodiga bag'ishlangan spektakllar namoyish etilgan, o'zbek-qirg'iz kinoijodkorlari tomonidan Ch. Aytmatovning «Sarvi qomat dilbarim» asari asosida qo'shma film suratga olingan. Bularning barchasi qardosh xalq vakiliga ko'rsatilgan ehtirom bo'lib, mamlakatda millatlararo munosabatlar sohasida olib borilayotgan siyosatning natijasidir.

Mazkur do'stlik aloqasiga javoban, 2018-yilning dekabr oyida Qirg'iziston milliy universitetida O'zbekiston qahramoni va xalq yozuvchisi Erkin Vohidov tavalludiga bag'ishlangan adabiy kecha tashkil etilgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, davlat rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar davomida tomonlar 2021-2023-yillarga mo'ljallangan «Madaniyat va san'at sohasida hamkorlik to'g'risida»gi shartnomani amalga oshirish doirasida qo'shma tadbirlar rejasi tasdiqlangan.

Unga ko'ra, asosiysi, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati o'rtasida ikki tomonlama madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash bo'yicha erishilgan kelishuvlarga muvofiq Z.M. Bobur nomli O'sh davlat akademik o'zbek musiqali drama teatri binosini to'liq rekonstruktsiya qilish belgilangan. Rekonstruktsiya ishlari 2021-yilning 13-sentyabrda boshlangan bo'lsa, 2023-yilning 24-aprel kuni yakunlanib, foydalanishga topshirilgan. O'zbekiston ko'magidagi Z.M. Bobur nomli O'sh davlat akademik o'zbek musiqali drama teatri binosini to'liq rekonstruktsiya qilish va jihozlash uchun qiymati 5 mln. dollarlik loyiha amalga oshirilgan. Teatr 500 o'ringa mo'ljallangan.

Mazkur teatr jamoasi Qirg'izistonda o'zbek san'atini targ'ib qilib, ikki qo'shni xalq o'rtasidagi do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda.

Shu o'rinda, ikki davlat o'rtasidagi ta'lim sohasidagi o'zaro hamkorlik aloqalariga to'xtalsak, sohada izchil rivojlanish kuzatilmoqda. «2017-2020-yillarda O'zbekiston oliygohlarida tahsil olayotgan qirg'iz yoshlari safi 14 baravar oshgan bo'lsa, Qirg'iziston universitetlaridagi o'zbek talaba yoshlari soni 7 baravarga ko'paygan. Ayni paytda ushbu sohada hamkorlikni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga egamiz. Chunonchi, kelgusida universitetlararo aloqalarni mustahkamlash, ikki mamlakat

ta'lim muassasalari o'rtasida shartnomalar va memorandumlar imzolanishiga ko'maklashish zarur» [7, 12.05.2021].

Ma'lumotlarga qaraganda, 2022-yilda Qirg'iziston oliy o'quv yurtlarida 52 300 ga yaqin o'zbekistonlik talabalar tahsil olmoqda [8, 08.01.2023].

Shu nuqtai nazardan aytganda, davlatlar o'rtasidagi madaniy-gumanitar sohasidagi hamkorlik aloqalarining turli shaklda kengayib borishi davlatlararo aloqalarda o'zaro ishonchni oshirib, xalqlarning tinchligi va farovonligiga xizmat qiladi.

Misol tariqasida, O'zbekiston Respublikasining Qirg'iziston Respublikasi bilan ta'lim sohasidagi gumanitar yordami haqida aytadigan bo'lsak, 2018-yilda O'sh shahrida O'zbekiston tomonidan o'rta ta'lim maktabi qurib foydalanishga topshirilgan. Shuningdek, 2022-yilning 1-aprel kuni Qirg'izistonning Botken viloyati Leylek tumani «Marg'un» qishlog'ida O'zbekiston tomonidan qurib bitkazilgan yana bir qiymati 3,5 mln dollarlik 330 o'rinli maktab foydalanishga topshirildi. Qolaversa, O'zbekiston ko'magida shu tumanning «Samarqandek» qishlog'ida ham yana bir maktab qurilmoqda.

O'zbekiston va Qirg'iziston xalqlari o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirishda o'zaro hamohanglik kasb etuvchi madaniy-ma'naviy qadriyatlar va an'analar mavjud. Shu boisdan, davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishda madaniy-gumanitar sohadagi aloqalar alohida o'rin tutadi. Bu jihatlar madaniy-gumanitar aloqalarning rivojlanishida muhim omil bo'lib, O'zbekistonda qirg'iz tili va madaniyati, Qirg'izistonda o'zbek tili va madaniyatini o'rganishga alohida e'tiborni qaratish kerak.

O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasidagi chegaralarda o'tkazish punktlari faoliyati qayta tashkil etilib, ularning o'tkazuvchanlik imkoniyati kengaytirildi. Natijada, ikki davlat bojxona organlarining samarali hamkorligi yo'lga qo'yildi. Faoliyatini qayta tiklagan o'tkazish punktlari orqali ishbilarmonlik va madaniy-gumanitar sohalardagi aloqalarni faollashtirish doirasida o'z qarindoshlari bilan uchrashish va sayyohlik ob'ektlarini ko'rish maqsadida davlatlar chegaralaridan har kuni o'n minglab fuqarolar erkin o'tib qaytmoqda. Natijada, zamonaviy

iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, chegaraoldi hududida savdo, tovar aylanishi hajmini oshirish yo'lida keng imkoniyatlarni ochib berdi, eng asosiysi, tarixiy ildizi tutash, qon-qarindosh bo'lib yashagan xalqlar bordi-keldisi uchun qulay sharoitlarni yaratdi.

Eng asosiysi, joriy yilning 27-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Qirg'iziston Respublikasiga amalga oshirgan davlat tashrifi vaqtida imzolangan kelishuvdir. Unga ko'ra, 2023-yilning 26-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risida»gi qarori imzolandi. Qaror bilan, 2023-yil 27-apreldan boshlab O'zbekistonning barcha fuqarolari Qirg'izistonga, xuddi shunday Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga ID-karta orqali kirishlariga ruxsat berildi.

Avvalgi tartibda faqat xorijga chiqish pasporti bilan ruxsat etilgan edi. Qirg'iziston parlamenti ham O'zbekistonga ID-karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni imzolagan. Yangi tartib ayniqsa, O'zbekistonning eksklav hududlari bo'lgan So'x, Shohimardon, Cho'ng'ara kabi hududlardagi yurtdoshlarimiz uchun katta yengillik bo'lib, ularning chegaradan o'tishlaridagi ortiqcha byurokratiyaga chek qo'yadi. Shu tariqa, O'zbekiston-Qirg'iziston fuqarolari xorijga chiqish pasportisiz chiqishi mumkin bo'lgan birinchi davlatga aylandi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eng avvalo, O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qat'iy belgilab olingan prinsipga ko'ra, Markaziy Osiyodagi yaqin qo'shnilar bilan hamkorlikni rivojlantirish uchun davlatlar chegarasini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish bo'yicha muzokaralar jarayonini faollashtirish hamda tomonlar o'rtasida oqilona yechim topish orqali xalqlarning bir-biriga bo'lgan o'zaro ishonchini qozonish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021, - 362 б.

2. Туляков Э., Ҳақимов Ф. Марказий Осиё давлатлари билан дўстона ҳамкорлик – Ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг

устувор йўналиши. https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiyo-davlatlari-bilan-dostona-hamkorlik-ozbekiston-tashqi-siyosiy-faoliyatining-ustuvor-yonalishi_291570 10.08.2021

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг тўртинчи маслаҳат учрашувидаги нутқи. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-markaziy-osiyo-davlatlari-rahbarlarining-tortinchi-maslahat-uchrashuvidagi-nutqi_391884
21.07.2022

4. Мирзаев Ғ.Р. Ўзбекистон ва Марказий Осиё: муштарак тарих ва яқиш қўшничилиги. // Мерос ва ҳозирги замон. – Тошкент, 2022, - № 1-2, - Б.56.

5. Ўзбекистон қирғиз миллий маданий маркази ташкил этилганига 30 йил тўлди. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-qirgiz-milliy-madaniy-markazi-tashkil-etilganiga-30-yil-toldi_418472
23.10.2022

6. Ўзбекистон қирғиз миллий маданий маркази раиси Раҳматулла Жабборов: Ўзбек ва қирғиз бир дарёдан сув ичган. https://dunyo.info/cyrl/site/inner/ozbekiston_qirgiz_milliy_madaniy_markazi_raisi_ra%D2%B3matulla_zhabborov_ozbek_va_qirgiz_bir_dariodan_suv_ichgan-ICK 10.03.2021

7. Гуломов Р. Ўзбекистон-Қирғизистон муносабатлари: стратегик ҳамкорликнинг янги босқичи. https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-qirgiziston-munosabatlari-strategik-hamkorlikning-yangi-bosqichi_266408
12.05.2021

8. <https://uz.sputniknews.ru/20230108/kakie-strany-vybirayut-uzbekistantsy-dlya-ucheby-v-kolledjax-i-vuzax--infografika-31326481.html> 08.01.2023

O‘ZBEKISTON – QOZOG‘ISTON: O‘ZARO DO‘STLIK, YAXSHI QO‘SHNICHILIK VA KENG KO‘LAMLI HAMKORLIK MASALALARI.

G‘aniyev A.S.,

MUNDARIJA

3

Kirish soʻzi

YALPI MAJLIS MAʼRUZALARI

1. *Joʻrayev S.A.* Mintaqaviy xavfsizlikni taʼminlashda SHHT roli
2. *Абдуллаев P.M.* Историческая наука в странах Центральной Азии и проблемы национальной безопасности
3. *Sirojov O.O.* Global tartibotlar transformatsiyasi sharoitida Turkiy davlatlar tashkilotining Markaziy Osiyoga taʼsiri: mavhimlik va istiqbol
4. *Mirzayev Gʻ. R.* Oʻzbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdo-iqtisodiy hamkorligining bugungi holatiga doir
5. *Nigmanov E.A.,
Shavkatova D.* Oʻzbekiston Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlari oʻrtasida bojxona sohasida oldindan axborot almashinuvidagi ayrim masalalar
6. *Sattorov A.A.* Markaziy Osiyo mintaqaviy energetika manbalarining muhim tarmoqlari va unimli foydalanish samaralari

KONFERENSIYA MATERIALLARI

7. *Abdullayev D.N.* Oʻzbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligining muhim omil xususida
8. *Адыгезалов A.H.* Шавкат Мирзиёев инициатор стабильности и безопасности в Центральной Азии
9. *Haydarov A.U.* Markaziy Osiyo va jahondagi harbiy-siyosiy masalalar tahlili
10. *Mansurov M.M.* Markaziy Osiyo mintaqasida “Boshqariladigan Хаос” konsepsiyasi asosida “Rangli inqiloblar”ni keltirib chiqaruvchi omillar
11. *Назирова M.M.* Геоэкономические интересы КНР в Центральной Азии
12. *Rashidov R.R.* Afgʻonistonda Jamoat xavfsizligini taʼminlashga masʼul davlat tuzilmalari faoliyatiga nazar
13. *Rasulova N.S.* Markaziy Osiyo mamlakatlari siyosiy partiyalari mafkurasida sotsial-demokratiya gʻoyalarining oʻrni
14. *Sattorov A.A.,
Karimov R.* Markaziy Osiyo davlatlarida geosiyosiy jarayonlarning harbiy xavfsizlikni taʼminlashga taʼsiri
15. *Tolipov A.A.* Yangi Oʻzbekiston tashqi siyosatining xalqaro hamjamiyat tomonidan eʼtirof etilishi
16. *Turayeva S. R.* Markaziy Osiyo davlatlarining jahon togʻ-kon sanoatidagi oʻrni
17. *Xaknazarov X.D.* Markaziy Osiyo yoshlari madaniyatining etnosotsiologik tahlili

18. *Xotamov Sh.N.* Yangi integratsiya sharoitida O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari hamkorligi va xavfsizligi
19. *Xudoyqulov Y.A.* O‘zbekiston va Markaziy Osiyo: mintaqaviy hamkorlikning strategik yo‘nalishlari
20. *Xursandov A.S.* O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligining yangi bosqichi
21. *Sherov M.B.* Mintaqada siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda SHHT ning o‘rni va ahamiyati
22. *Yuldashov I., Karimov O‘.O‘.* Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta‘minlashda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning o‘rni

TADQIQOTCHILAR, KURSANTLAR VA TALABALAR

23. *Abdug‘aniyeva G.A.* O‘zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o‘rtasida davlatlararo harbiy tashishlarni tashkil etish to‘g‘risidagi shartnoma xususida
24. *Bozorov X.T.* O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan madaniy hamkorligi
25. *Dusbekova X.* Markaziy Osiyo davlatlarida mehnat muhojirligining zamonaviy masalalari
26. *Karimova G.* Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligini ta‘minlashda islom dinining ahamiyati
27. *Kurbanov E.E.* Maslahat uchrashuvi: barqaror va birdamlik sari
28. *Meliyev N.I.* Afg‘oniston – Markaziy Osiyo hamkorligining o‘ziga xos jihatlari
29. *Nurmetov Sh.M.* Markaziy Osiyoda harbiy va jamoat xavfsizligini ta‘minlashda O‘zbekistonning o‘rni
30. *Sattorov A.A.* Markaziy Osiyo mintaqasidagi diniy sektalarning buzg‘unchi g‘oyalariga qarshi kurashda milliy ma‘naviy merosning o‘rni
31. *Shavkatov Sh.Sh.* Markaziy Osiyo davlatlarining migratsion jarayonlarda ishtiroki
32. *Уткиров А.Ф.* Вопросы развития связей и сотрудничества Республики Узбекистан в Центрально-Азиатском регионе
33. *Xolmatov B.X.* O‘zbekiston – Qirg‘iziston davlatlararo hamkorlik aloqalarining istiqbollari
34. *G‘aniyev A.S.* O‘zbekiston – Qozog‘iston: o‘zaro do‘stlik, yaxshi qo‘shnichilik va keng ko‘lamli hamkorlik masalalari
35. *G‘ofurov H.X.* O‘zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan tashqi siyosatdagi mintaqaviy hamkorligi ahamiyati

**O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI
BILAN HAMKORLIGIDA XAVFSIZLIK VA BARQARORLIKNI
TA’MINLASHNING DOLZARB MASALALARI**

respublika ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI

2023-yil 26-may, Toshkent

Texnik muharrir: Murakayeva Z.I.

Bosishga ruxsat etildi: 23.05.2023. Buyurtma: № 24. Format 60x90/16.
Times New Roman garniturasida bilan raqamli bosma usulida bosildi.
Hajmi 30,25 b.t. Adadi: 5 nusxa.

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti bosmaxonasi